

IN MEMORIAM

© 2023

У.Г. Николаева¹

ПОЛИТЭКОНОМИЯ ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ ЮРИЯ СЕМЕНОВА (1929–2023): НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА*

Ключевые слова: Ю.И. Семенов, политэкономия докапиталистических обществ, исторический материализм, ортодетерминирование, трансдетерминирование, первобытный коммунизм, первобытно-престижный способ производства, политаризм, общеклассовая частная собственность, внеэкономическое принуждение, глобально-формационный подход.

Введение

26 апреля 2023 года ушёл из жизни крупнейший советский и российский историк-марксист, этнолог, философ, политэконом Юрий Иванович Семенов (1929–2023). Без сомнения его можно назвать современным классиком марксистской науки, настолько масштабными и фундаментальными были его исследования, настолько высок был уровень теоретичности и методологической глубины, столь широким был охват разрабатываемых научных проблем – от теории происхождения труда, сознания, мышления, человеческого общества, эволюции институтов морали, брака, семьи, религии, распределения, истории первобытных и предклассовых обществ, теории азиатского способа производства (политаризма) до анализа исторического пути Древней Руси и современной России, советского и постсоветского периодов, наконец, до философии истории и теории познания. В каждой из областей, в которых работал Ю.И. Семенов, учёным были сделаны принципиальные открытия, разработаны теории, определившие во многом на десятилетия вперед направления дальнейших исследований.

На всех этапах научного пути учёный оставался убеждённым марксистом, рассматривая диалектический и исторический материализм в качестве единственной методологической основы для плодотворного развития современного научного

¹ *Николаева Ульяна Геннадьевна*, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического института РАН, старший научный сотрудник кафедры народонаселения МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (*ynikolaeva@list.ru*)

***Цитирование:** Николаева У.Г. (2023). Политэкономия докапиталистических обществ Юрия Семенова (1929–2023): новый этап в развитии исторического материализма // Вопросы политической экономии. № 2 (34). С. 128-147.

DOI: 10.5281/zenodo.7987880 <https://zenodo.org/record/7987880>

УДК: 330.88; **ББК:** 65.02

знания. Однако он всегда творчески применял и развивал марксизм, смело выявлял ошибки и противоречия, которые встречались как у классиков марксизма, так и у последователей марксистского метода (в связи с абсолютизацией некоторых положений, с отсутствием в тот или иной период достоверных конкретно-научных знаний). Это касалось самых разных вопросов: проблем происхождения труда, группового брака, особенностей эволюции первобытной экономики, механизмов классообразования, специфики «восточных» обществ, ранних моделей эксплуатации, понимания закономерностей смены общественно-экономических формаций, первичности исторического материализма в здании марксистской философии, трактовки «общего» и «отдельного» в теории познания и многих других. Не случайно известный английский антрополог и социолог Эрнест Геллнер назвал Ю.И. Семенова одним из наиболее интересных советских теоретиков марксизма.

Предложенные Ю.И. Семеновым решения всегда были оригинальны, проникнуты глубокой научной логикой и цельностью, опирались на обширный фактологический и теоретический материал. Найденные концептуальные решения открывают перспективы дальнейшего развития диалектического и исторического материализма в тех областях, в которых, как ещё недавно казалось, критики марксизма одержали несокрушимые победы, в частности, в вопросах критики трудовой теории антропосоциогенеза, отрицания экономической детерминации в докапиталистических обществах, развенчания формационного подхода к истории, отрицания перспектив материалистической диалектики в теории познания.

Честно разрабатываемый Ю.И. Семеновым научный метод входил нередко в противоречие с официальными догмами, творческое мышление и научные выводы оказывались слишком новаторскими, нешаблонными, даже идеологически опасными. Именно поэтому в советское время многие свои концепции, например, политаризма, и, особенно, неополитаризма, учёный не мог свободно публиковать. И даже на какой-то период, как сам признавался, фактически был вынужден уйти в этнографию, чтобы получить возможность работать и печататься, поскольку в этнографии цензура была значительно более мягкой, нежели в других областях социального знания.

В постсоветское время, когда идеологические запреты были сняты, маятник общественного мнения качнулся в противоположную сторону, и марксистские взгляды историка снова встречали подозрительное или даже негативное отношение уже у тех обществоведов и редакторов, кто в 1990-е годы резко перешёл на антимарксистские позиции, а в общественных науках и в философии таких было большинство.

Уникальность места Ю.И. Семенова в современном социальном знании определяется несколькими свойствами его научного творчества. В первую очередь, выдающимися теоретическими способностями учёного, позволившими не только решить множество конкретных научных проблем и создать целый ряд научно-научных концепций (антропосоциогенеза, возникновения первых социальных институтов, эволюции первобытной экономики, политарного способа производства и др.), но и внести неопределимый вклад в развитие гносеологии, диалектического метода, исторического материализма, формационного подхода, политэкономии докапиталистических обществ.

Ю.И. Семеновым создан специальный понятийно-категориальный аппарат в каждой из тех конкретных научных областей, в которых он работал. Это уникаль-

ное свойство учёного изобретать и вводить новые научные термины и понятия (из них сегодня можно составить отдельный словарь) нередко отталкивают неподготовленного читателя, однако специалисты понимают, что это подчас единственный способ в науке определить новые феномены, дифференцировать разнородные явления.

Другая черта научного метода Ю.И. Семенова связана с тем, что материалистическое понимание истории и марксистскую диалектику он развивал на таком конкретно-научном материале, который был не только недоступен самим классикам марксизма, но и сегодня во многом известен только очень узкому кругу специалистов – на данных этнографии, археологии, палеоантропологии, истории первобытности, сведениях по Древнему Востоку, истории стран Азии и Африки. Эрудиция учёного поражала современников. Каждый его общеметодологический вывод, каждое теоретическое построение опирается на огромную фактологическую базу и собственный опыт решения научных проблем в конкретных областях знания.

Политэкономия дорыночных обществ – непростая научная область, и не только из-за специфичности и противоречивости многих этнографических и историко-экономических данных, но и из-за скудности сведений о собственно социально-экономических отношениях. Как известно, многие критики, и даже сторонники марксизма, доказывали положение о неприменимости материалистического понимания истории к докапиталистическим обществам, считали первичными на ранних стадиях не социально-экономические, а иные – родственные, моральные, религиозные, политические, властные отношения.

Ю.И. Семенов не только доказал применимость принципа первичности производственных отношений на всех стадиях исторического развития, но и раскрыл специфику экономической детерминации в дорыночных обществах («теория трансдетерминирования»), показал разнообразие конкретных моделей социально-экономических отношений в первобытном обществе («разбор», «даче-дележ», «престижный дарообмен», «великодариообмен» «помогообмен» и др.), предклассовом и раннеклассовых обществах (политаризм, доминаризм, магнаризм, месочиорные формы эксплуатации, «общеклассовая частная собственность» и др.).

В вышедшей в 2014 году обобщающей работе «Происхождение и развитие экономики: от первобытного коммунизма к обществам с частной собственностью, классами и государством (древневосточному, античному и феодальному)» учёный предстаёт не просто как крупнейший экономический антрополог и историк экономики, но как создатель развернутой теории докапиталистических экономик, как выдающийся политэконом.

**Происхождение труда, человека и общества.
Трудовая теория антропосоциогенеза и ключевые
проблемы диалектического и исторического материализма**

Всесоюзную, и даже шире, международную известность Ю.И. Семенов приобрёл как автор научных бестселлеров по проблемам ранней истории человечества – «Как возникло человечество» (Семенов, 1966; переизд. 2002), «Возникновение брака и семьи» (Семенов, 1974), «На заре человеческой истории» (Семенов, 1989а). На основе достижений палеоантропологии, археологии, биологии, физиологии высшей нервной деятельности, этнографии, лингвистики и ряда других дис-

циплен учёным была разработана теория антропосоциогенеза, реконструирована объективная логика и конкретные этапы возникновения труда (от самых примитивных до зрелых форм), генезиса мышления, языка, первых социальных норм, институтов морали, брака, семьи, религии, экономического распределения.

К проблеме возникновения общества молодой учёный обратился рано – кандидатская диссертация, защищённая в Томске в 1959 году, называлась «Возникновение и основные этапы развития труда (в связи с проблемой становления человеческого общества)». В этой и последующих работах Ю.И. Семенов осознанно поставил перед собой цель – достроить здание материалистической диалектики и исторического материализма в тех содержательных аспектах, которые не могли быть в полной мере разработаны классиками марксизма по причине недостаточного уровня развития научных знаний.

Один из центральных тезисов, выдвинутых Ю.И. Семеновым: антропогенез и социогенез – это не просто параллельно протекавшие процессы, а стороны одного единого процесса антропосоциогенеза. Морфологическая трансформация животных предков человека, ранних и поздних формирующихся людей, приведшая к появлению *Homo sapiens*, была обусловлена появлением и развитием материальной трудовой производственной деятельности, носящей с самого своего возникновения коллективный, общественный характер.

Теория двух скачков (первый – от животных предков человека к формирующимся людьми, второй – от формирующихся людей к людям современного физического типа), выдвинутая советскими историками, позволила структурировать длительный процесс антропосоциогенеза. Ранние животные предки человека – австралопитеки (5-6 млн лет назад) были уже прямоходящими, всеядными, систематически пользовались для охоты «готовыми» орудиями труда (найденными в природе острыми камнями, палками, костями животных). Около 2,5 млн лет назад появились поздние животные предки человека – *Homo Habilis* («человек умелый»), у которых возник «предтруд» или, как обозначил Ю.И. Семенов, «рефлекторный труд» (примитивные действия по механическому раскалыванию камней путём бросания их с определённой высоты друг на друга). На смену *Homo habilis* 1,9-1,8 млн лет назад пришли первые формирующиеся люди «архантропы» (*Homo erectus*, питекантропы, синантропы и др.), у них обнаружено производство первых стандартизированных орудий труда («ручных рубил») и одновременно выявлено активное развитие отделов мозга, отвечающих за мышление, волю и язык. Поздние формирующиеся люди – палеоантропы (в том числе «неандертальцы»), возникли 400-200 тысяч лет назад, их морфологический облик максимально приближен к современному человеку; они перешли к производству более сложных орудий, был освоен огонь. На этой стадии начинают утверждаться основополагающие механизмы социального регулирования, преодолевается «зоологический индивидуализм», разрушается господствующая у стадных животных система доминирования. Завершается антропосоциогенез появлением *Homo sapiens* (35-40 тысяч лет назад), в это время формирующееся общество полностью сменяется готовым, сложившимся обществом.

Ю.И. Семенов показал, что возникновение общества было связано не только со становлением труда и производства, но и с формированием социального регулирования. Индивидуальное сознание и индивидуальная воля возникают перво-

начально не как самостоятельные явления, но как частички общественной воли и общественного сознания. Первоначальной формой этой общественной воли был «табуитет» – система абсолютных, жёстких запретов, регулирующих удовлетворение пищевого и полового инстинктов (Семенов, 2002а. С. 359-382). Мораль как общественная воля, проявляющаяся в системе общественных требований («долг») и использующая механизмы общественной оценки поведения каждого человека («честь»), равно как и внутренней самооценки поведения («совесть») – становится в возникшем первобытном человеческом обществе главным и единственным регулятором поведения человека. В самих же требованиях морали, в какой бы иллюзорной и странной форме они не представляли (табу, тотемических представлений), закреплялись объективные потребности человеческого коллектива, порождаемые производственной деятельностью и системой господствующих социально-экономических отношений.

Возникшее человеческое общество по типу организации брачных отношений было родом (с агамным запретом, экзогамией и групповым дуально-родовым браком), с точки зрения социально-экономических отношений коммуной (с общественной собственностью на средства производства и принципом равного распределения пищи).

Самыми первыми возникли «первобытно-коммунистические» («первобытно-коммуналистические») отношения равного распределения пищи вне зависимости от трудового вклада. После охоты добыча совместно поедалась, табуированы были действия по узурпации пищи, готовая еда передавалась по кругу и каждый брал долю, которую мог съесть за раз, учитывая при этом, чтобы досталось всем членам общества. Пережитки этого самого раннего принципа обнаруживаются в обрядах многих народов (круговые чаши, общие блюда ритуальной пищи во время погребальных обрядов и др.). Каждый, вне зависимости от вклада в производство пищи, имел право на долю, соответствующую его потребностям. Об утверждении этого принципа на завершающем этапе антропосоциогенеза говорят знаменитые археологические находки калек-долгожителей, находящихся десятилетиями на иждивении коллектива: палеоантропа «Шанидар I» из пещеры Шанидар (Ирак), неандертальца с артритом позвоночника из Ла Шапельль-о-Сен (Франция) (Семенов, 2002а. С. 780-782; 2014. С. 218-223).

В 2002 году Ю.И. Семенову поступило предложение от Государственной публичной исторической библиотеки переиздать книгу «Как возникло человечество». Понимая, что серьёзная переработка книги станет трудновыполнимой задачей, автор всё же дал согласие на переиздание с включением нового предисловия и приложений, в которых был дан обзор дискуссий и наиболее значимых открытий в этой научной области в последние десятилетия. Главный вывод, который делает учёный: разработанная ранее на фундаменте исторического материализма трудовая теория антропосоциогенеза не потеряла актуальности, не опровергнута, а те или иные уточнения в датировках, в отдельных частных вопросах, несколько не умаляют научного значения сделанных ранее открытий.

Исследование проблем возникновения человека и общества далеко выходят за узкие рамки теории первобытности, имеет большое методологическое значение. В шеститомной работе по теории познания «Введение в науку философии» (Семенов, 2013а-f) Ю.И. Семенов связывает исчерпывающее решение основного вопро-

са философии непосредственно с новым этапом в развитии марксистской теории отражения на базе осмысления данных об антропосоциогенезе. Хотя отражение существует уже у высших животных на уровне высшей нервной деятельности (т.н. «биоидеальное»), однако только преобразующая производственная деятельность формирующихся людей позволила перейти от отражения «единичного», «конкретного», к отражению «общего» (свойств, качеств, причинно-следственных связей, сущности и др.). А ведь именно «общее» в мире выступает содержанием мыслительной деятельности, в том числе фиксируется в понятиях и категориях, находит выражение в логических процедурах и человеческом языке (Семенов, 2013е).

Преобразование одной материальной вещи в другую не только каждый раз отражается в сознании, но и порождает идеальное творчество как мыслительную реконструкцию и планирование будущих трудовых актов, а практические успехи/неуспехи подтверждают истинность или ложность созданных «мыслеобразов», способствуют всё более активному вычленению «общего» из мира, накоплению знаний о предметах и явлениях. «Знание общего, – пишет Ю.И. Семенов, – абсолютно необходимо для успешного протекания производственной деятельности. Производственная и не только производственная, но вообще вся человеческая практическая деятельность не только требует познания общего, но и обеспечивает его. Именно практика вообще, производственная деятельность прежде всего несёт человеку информацию о том, что в мире существует не только отдельное, чувствозримое, но и общее, которое ни видеть, ни слышать, ни обонять, ни осязать нельзя, и обеспечивает проникновение этой информации в человеческое мышление» (Семенов, 2013с. С. 129).

Свою позицию в споре между сенсуалистами и рационалистами в истории философии по вопросу о природе познания и роли чувственных данных учёный обозначает термином «прагматический сенсуализм» («прагмосенсуализм»), и утверждает, что «прагмосенсуализм (сенсоментализм, ментосенсенсуализм) входит в качестве необходимого момента в диалектический материализм. Последний, выявив роль практики, прежде всего производства, тем самым раскрыл механизм проникновения общего, существенного из внешнего мира через чувственное познание, через специфически человеческий практический чувственный опыт в мышление... Открыв роль производства, марксистский материализм не только выявил источник активности мышления и способ проникновения общего из объективного мира в сознание человека, но и решил проблему свободы и необходимости» (Семенов, 2013с. С. 138-139).

От дискуссий в экономической антропологии к реконструкции первобытно-коммунистической и первобытно-престижной экономики

В 1960-х годах в экономической антропологии развернулась бурная дискуссия между представителями формализма (Р. Бёрлинг, Ле Клер, С. Кук и др.) и основателями нового направления – субстантивизма (К. Поланьи, Дж. Дальтон, М. Салинз) по вопросу применимости принципов маржинализма и формальной экономической теории к ранним обществам, роли внеэкономических институтов (родства, морали, религии и др.). Ю.И. Семенов первым в российской науке представил систематический обзор экономико-антропологических исследований за рубежом, дал глубокий анализ этой дискуссии, выявил сильные и слабые стороны

субстантивизма, показал специфику марксистского направления во французской экономической этнологии (М. Годелье, Э. Террей, К. Мелласу). Заслугу субстантивистов учёный видел в обосновании неприменимости формально-экономических процедур к анализу ранних обществ, а недостатком – отрицание самостоятельного бытия экономики в первобытных обществах, утверждение, что социально-экономические распределительные отношения там заменяются иными социальными связями (Семенов, 1973; 1989b).

Собственные исследования Ю.И. Семенова в области докапиталистической экономики вышли первоначально в 1993 году в виде трехтомника «Экономическая этнология» (небольшим тиражом) (Семенов, 1993b); позже, в 2014 году был опубликован обобщающий труд «Происхождение и развитие экономики. От первобытного коммунизма к обществам с частной собственностью, классами и государством (древневосточному, античному и феодальному)» (Семенов, 2014). В этих книгах приведены все накопленные на тот момент мировой этнографической наукой данные об экономической жизни первобытных народов, реконструированы в исторической динамике ранние социально-экономические уклады, созданы отдельные теории основных докапиталистических способов производства, разработан специальный понятийно-категориальный аппарат.

Самые первые социально-экономические отношения учёным были названы «разборно-коммунистическими» («разборно-коммуналистическими»). «Суть этих отношений, – писал Ю.И. Семенов, – заключалась в том, что вся пища находилась не только в полной собственности, но и в безраздельном распоряжении коллектива. Ею мог распоряжаться только коллектив в целом, но ни одни из её членов, взятый в отдельности. Каждый член коллектива имел право на долю продукта, но она не поступала ни в его собственность, ни в его распоряжение, а только в его пользование. Он не мог использовать её для какой-либо иной цели, кроме непосредственного потребления. Вследствие этого процесс потребления был одновременно и процессом распределения» (Семенов, 2014. С. 213). На этой стадии весь производимый продукт с точки зрения его объёма был «жизнеобеспечивающим», что определяло безальтернативность первобытно-коммунистического распределения.

Чуть позже стали возникать «раздело-делёжные» и «даче-делёжные» отношения, при которых доля общественного продукта передавалась теперь группе или отдельному члену общины в индивидуальное пользование и даже частичное распоряжение, однако каждый обязан был делиться этой долей со всеми членами коллектива. К разновидностям этих форм относятся «дачеразбор», «дачеугощение», «трапезодача» (Семенов, 2014. С.230-236). На этой стадии стали возникать также дарообменные и «помоделёжные» отношения между мужчинами и женщинами разных общин, соединённых устойчивыми половыми отношениями в рамках дуально-родового группового брака, что стало в дальнейшем экономической основой появления индивидуального брака и индивидуальной семьи (Семенов, 1974; 2014. С. 242-246).

Прогресс производства и появление регулярного «избыточного» продукта определило переход к позднепервобытной стадии, которую Ю.И. Семенов рассматривал как самостоятельную общественно-экономическую формацию, основанную на «первобытно-престижном способе производства». Основными формами этой экономики стали дарообмен, дароплатёж, межобщинный великодарообмен;

«престижной» эту экономику называют из-за господствовавшего принципа зависимости социального престижа человека от щедрости и активности в дарениях, что в итоге создавало новые стимулы для роста производства (Семенов, 2014. С. 309-363).

Принципы раннепервобытной и позднепервобытной экономики, которые в своё время К. Поланьи были обозначены собирательным термином «реципрокция», представлены в концепции Ю.И. Семенова в виде разветвлённой системой понятий и категорий, выстроены в историко-логические последовательности. Эти архаические принципы экономики, как выясняется, продолжают сохраняться и воспроизводиться в современной неформальной и теневой экономиках (Николаева, 2005а; 2005b).

Стадия предклассового общества (межформационный период) характеризовалась появлением разнообразных ранних форм эксплуатации. Одним из первых, ещё на стадии позднепервобытного общества, возник «редистрибутивный» метод эксплуатации, связанный с манипулированием престижными ценностями. Но наиболее значимыми в формирующемся классовом обществе стали доминантный (с вариантами – наймитским, приживальческим, брако-приживальческим, кабальническим и домашним рабством), магнарный (варианты – магнарно-рабовладельческий, магнарно-приживальческий, магнарно-кабальный, магнарно-арендный) и, наконец, протополитарный уклады (Семенов, 1980; 2014. С. 598-601).

Ю.И. Семенов предложил различать способ и метод эксплуатации: способ эксплуатации выступает составной частью социально-экономического уклада, включён в способ производства; метод эксплуатации паразитирует на том или ином укладе, возникает и реализуется уже после завершения первичного и вторичного распределения, является разновидностью т.н. отношений «перераспределения». Выделяются «внутрисоциорные» (например, ростовщичество) и «межсоциорные» методы эксплуатации (военный грабёж или «милито-раптарный» метод, данничество) (Семенов, 2014. С. 49-50).

Особый интерес у классиков марксизма вызывала крестьянская община как некий пережиток прошлого и прообраз, прототип будущих коммунистических форм организации общества. Ю.И. Семенов неоднократно подчёркивал принципиальное различие между собственно первобытной и крестьянской общинами, первобытной и крестьянской экономикой (несмотря на то, что сами классики марксизма нередко не делали этого различия, рассматривая крестьянскую общину то, как пережиток, то, как поздний вариант первобытной общины).

В теоретическом введении к сборнику «Власть земли: традиционная экономика крестьянства России XIX века-начала XX века» (Семенов, 2002b) Ю.И. Семенов разрабатывает теорию крестьянско-общинного социально-экономического уклада, показывает, что его основой была «обособленная» (или «приватная») собственность крестьянских домохозяйств, точнее, «дворохозяйств» (односемейных или, чаще, многосемейных). Особенностью этих ячеек обособленной собственности было то, что в неё входили средства производства, создавался и потреблялся общественный продукт, при этом крестьянский уклад не был антагонистическим. Объединённые дворохозяйства в рамках хозяйственного суборганизма составляли крестьянскую общину, которая во многом выступала как своеобразный социальный суборганизм: в рамках крестьянской общины действовали крестьянские суды,

общинные органы власти. Экономические связи между дворохозяйствами были тесными и разнообразными – «помогообменными», «услугообменными», «услугоплатёжными» и др. (Семенов, 2014. С. 589-606; 2002b. С. 5-175).

Над крестьянскими хозяйственными суборганизмами в раннеклассовых обществах стали надстраиваться иные уклады и отношения эксплуатации – политарные, политарно-магнарные, феодальные и другие. Возникающие антагонистические способы производства в этих случаях оказывались «двухэтажными»: включали крестьянские общины (и крестьянско-общинный уклад) в качестве первого этажа. В крестьянской общине в таком случае создавался и потреблялся необходимый (жизнеобеспечивающий) продукт, одновременно созданный здесь же избыточный продукт изымался верховными собственниками земли и личностей работников (государством, феодалами и т.д.).

Магистральным направлением развития, приведшим к появлению первых классовых обществ, Ю.И. Семенов считает становление политарного («азиатского») способа производства – «политаризма», который считает первой классовой антагонистической формацией в истории человечества.

Теория «орто-» и «трансдетерминирования»

Подчёркивая высокое значение достижений субстантивистов и французских марксистов-антропологов в критике формалистского направления в экономической антропологии, Ю.И. Семенов, одновременно, доказывал ошибочность утверждения об отсутствии экономики, вторичности экономических отношений в первобытных и раннеклассовых обществах. Эта научная иллюзия, однако, подчёркивал учёный, возникла не на пустом месте и связана со специфичностью механизмов первичной детерминации в докапиталистических обществах.

Подводя итог многолетней дискуссии между формалистами и субстантивистами, учёный выдвигает собственную концепцию «орто-» и «трансдетерминирования». В докапиталистических обществах система социально-экономических отношений не непосредственно воздействует на волю и сознание людей в экономической сфере (как это происходит в капиталистических обществах), а посредством институтов общественной воли (морали в первобытном обществе, права и политической воли в классовых докапиталистических социумах). При этом содержание общественной воли каждый раз определяется системой социально-экономических (производственных) отношений (Семенов, 2014. С. 87-95).

Различие между капиталистическими и некапиталистическими социально-экономическими отношениями, пишет Ю.И. Семенов, «заключалась вовсе не в том, что первые были объективными и тем самым детерминирующими все прочие социальные связи, а вторые – либо совсем не существовали, либо были волевыми, вторичными, подчинёнными. Материальными, объективными, базисными, фундаментальными были все социально-экономические отношения, как капиталистические, так и некапиталистические. И те и другие в равной степени определяли, детерминировали все прочие социальные связи, но только детерминировали их по-разному.

Специфика капитализма заключается в саморегулировании рынком процессов общественного воспроизводства и использование только экономического принуждения. «Это означает, – пишет учёный, – что капиталистические экономические от-

ношения выступают как некая объективная, существующая вне и независимо от сознания и воли людей сила, которая прямо, непосредственно определяет волю индивидов и тем самым их поведение, по крайней мере, в области экономической деятельности. Именно это, как мы уже видели, и позволило открыть эти отношения и создать науку о них» (Семенов, 2014. С. 88).

Важно применительно к современному обществу различать сферы, в которых осуществляется прямая и опосредованная детерминация. «Капиталистические экономические отношения, – пишет Ю.И. Семенов, – детерминируют сознание и волю людей двумя разными способами. Один из них – прямое определение воли и тем самым поведения, действий людей, *ортодетерминация, ортодетерминирование* (от греч. «орто» – прямой). Он имеет место в сфере экономической деятельности. Второй способ – определение воли и тем самым действий людей через посредство промежуточных звеньев, прежде всего через посредство той или иной формы социальной воли, *трансдетерминация* (от лат. *Trans* – через). Трансдетерминация характерна для иных, чем сфера экономической поведения, областей деятельности людей» (Семенов, 2014. С. 92).

Трансдетерминация имеет место при капитализме и в сфере экономической деятельности. «Люди в этой области, – пишет Ю.И. Семенов, – должны руководствоваться не только экономическими мотивами, но и нормами права. А с другой стороны, по мере развития капитализма ортодетерминация всё в большей и большей степени проникает и во внеэкономические сферы: политики, брака и семьи, искусства и т.п. Происходит то, что носит название коммерциализации тех или иных видов человеческой деятельности» (Там же).

В докапиталистических обществах механизм детерминации другой. «В отличие от капиталистических экономических отношений, – показывает автор, – докапиталистические экономические связи могут определять волю и тем самым действия только через посредствующие звенья, прежде всего через ту или иную форму социальной воли. Это имеет место и в сфере экономического поведения. В докапиталистических обществах во всех областях человеческой деятельности одинаково происходит трансдетерминирование. Ортодетерминирования там нет» (Там же. С. 93).

Несмотря на то, что товарно-денежные отношения возникли ещё в раннеклассовых обществах, а рынки-ярмарки как места торговли встречаются уже в позднепервобытных обществах, рыночная экономика как целостная социально-экономическая система утвердилась только вместе с капитализмом. В западной экономической мысли это положение обосновал ещё К. Поланьи в книге «Великая трансформация» (1944) (Поланьи, 2002). Как пишет Ю.И. Семенов, соглашаясь с крупнейшим антропологом и дополняя его: «были экономики с рынками, но не было рыночной экономики. Существовали ортоэкономические отношения, но не было ортоэкономик. Первой и единственной ортоэкономикой является капиталистическая. Все докапиталистические экономики были трансэкономиками. И это отсутствие в предшествующей капитализму истории человечества ортодоминирующей экономики истолковывается как отсутствие во всех докапиталистических обществах экономики вообще. В действительности же во всех этих обществах существовали и были их фундаментами, базисами именно экономики, но только экономики не ортодоминирующие, а трансдетерминирующие, не ортоэкономик, а трансэкономик» (Семенов, 2014. С. 95). Само выделение экономики как особой

сферы и появление экономической науки учёный связывает именно с появлением ортодетерминирования, что и было замечено и дало основание для выделения особого предметного поля.

Концепция «ортодетерминирования» и «трансдетерминирования» подводит своеобразный итог затянувшейся дискуссии между сторонниками моделей «Homo economicus» и «Homo sociologicus» (Николаева, 2021b).

**Производительные силы в докапиталистических обществах:
технологический, «темпоральный» и «демографический» способы повышения
суммарной продуктивности общественного производства**

Положение о том, что уровень развития производительных сил определяет тип производственных, выступает одним из основополагающих положений материалистического понимания истории. Но эта связь не является механической, подчеркивал Ю.И. Семенов, и неверно сводить развитие производительных сил общества только к прогрессу техники, совершенствованию орудий труда. Правда, сами классики марксизма нередко демонстрировали именно такое механическое понимание воздействия технологий производства на систему социально-экономических отношений².

Если в индустриальных обществах уровень развития технологий адекватно отражает уровень развития производительных сил и тем самым уровень развития общества в целом, то в доиндустриальных обществах, подчеркивает учёный, это положение нуждается в уточнении. Например, общество майя классического периода (I тыс. н.э.) было классовым, но майя той эпохи совсем не знали металлических орудий (даже медных). Противоположный пример: многие народы Африки южнее Сахары ещё в середине I тыс. до н.э. научились плавить железо, производить орудия из металла, однако вплоть до XIX в. оставались на стадии предклассового общества.

Для определения уровня развития производительных сил Ю.И. Семенов предлагает использовать показатель «продуктивности общественного производства», который он понимает как величина создаваемого общественного продукта в том или ином социоисторическом организме в расчёте на душу его членов (Семенов, 2014. С. 41). Продуктивность общественного производства зависит, в первую очередь, от применяемой в производстве техники, но также от природных и климатических условий, характера почв, плодородности, а также от ряда социальных факторов. При одном и том же уровне техники, но в различных природных условиях и в разных системах социально-экономических отношений, продуктивность общественного производства может существенно различаться.

В продуктивности общественного производства Ю.И. Семенов выделяет две составляющие. «Одна из них – результат социального, исторического развития. Другая – дар природы. Первую я буду называть *общественной* (или *социальной*)

² К. Маркс в «Капитале» писал: «Такую же важность, какое строение останков костей имеет для изучения организации исчезнувших животных видов, останки средств труда имеют для изучения общественно-экономических формаций. Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда. Средства труда – не только мерило развития человеческой производительной силы, но и показатель тех общественных отношений, при которых совершается труд» (Маркс, 1960. С. 191); в «Нищете философии»: «Ручная мельница даёт нам общество с сюзереном во главе, паровая мельница – общество с промышленным капиталистом» (Маркс, 1955. С. 133).

продуктивностью, вторую – естественной продуктивностью, а их единство – суммарной продуктивностью общественного производства. Соответственно, необходимо различать социальный уровень развития производительных сил и суммарный уровень, или состояние, производительных сил» (Семенов, 2014. С. 42).

Для докапиталистических обществ характерен большой или меньший разрыв между социальным уровнем развития производительных сил и их суммарным уровнем. Однако с переходом к индустриальному обществу этот разрыв сокращается, может даже совсем исчезнуть, тогда правомерно уже говорить об уровне развития производительных сил без каких-либо уточнений.

Но и социальный уровень развития производительных сил не должен сводиться только к техническому, поскольку существуют и иные социальные факторы, влияющие на способность человека к созданию общественного продукта. И важнейшим среди них, подчеркивает Ю.И. Семенов, является господствующая система социально-экономических отношений: при одном и том же уровне развития техники производства, но при разных социально-экономических отношениях люди могут создавать далеко не одинаковое количество общественного продукта. Производственные отношения оказывают непосредственное воздействие на производительные силы.

Нетехнические факторы Ю.И. Семенов предлагает объединить под общим названием «социально-гуманитарного фактора» и, таким образом, в социальной продуктивности общественного производства он различает две составляющие: техническую и социально-гуманитарную (Семенов, 2014. С. 43).

Кроме технического (технологического) способа повышения продуктивности общественного производства Ю.И. Семенов выделяет «темпоральный» способ (реализуется за счёт увеличения продолжительности рабочего времени) и «демографический» (заключается в повышении доли работников в составе совокупности людей, образующих социоисторический организм). Учёный пишет, что «без учёта этих двух способов повышения уровня развития производительных сил совершенно невозможно понять смену способов производства во всемирной истории» (Семенов, 2014. С. 43). Например, при переходе к политарному способу производства фиксируется резкое увеличение продолжительности рабочего времени («темпоральный» способ) и рост суммарной продуктивности производства, даже при сохранении предшествующего технологического уровня. «Демографический» фактор играет ключевую роль в появлении античных рабовладельческих («серварных», в терминах учёного) обществ, поскольку не патриархальное рабство создаёт новые производительные силы, а экзогенное рабство, то есть использование труда больших групп рабов, в первую очередь взрослых мужчин, захваченных и привезённых из других обществ, изъятых из других социально-исторических организмов (Семенов, 1999–2001; 2014. С. 645–641).

«Тип существовавших в докапиталистических обществах социально-экономических отношений, – делает вывод Ю.И. Семенов, – определялся не техническим и даже не социальным, а суммарным уровнем продуктивности общественного производства» (Семенов, 2014. С. 44).

Политаризм и неополитаризм

Проблемой азиатского способа производства Ю.И. Семенов заинтересовался ещё в годы учёбы на историческом факультете Красноярского педагогическо-

го института. Он обнаружил явное противоречие между идеологической схемой, утверждавшей рабовладельческий характер общественного строя на Древнем Востоке, и собственно историческими фактами, подтверждающими, что рабы на Древнем Востоке не составляли основной производительной силы, не играли существенной роли в производстве, а в ряде древневосточных обществ рабов не было совсем.

В 1957 году Ю.И. Семенову, тогда ещё начинающему учёному, удалось опубликовать в Учёных записках института статью, в которой он подверг критике утверждение о рабовладельческом характере экономических отношений на Древнем Востоке. Публикация этой работы за несколько лет до фактического начала «второй» дискуссии об азиатском способе производства стала возможной благодаря временному (после смерти Сталина) снятию запрета для региональных вузов издавать научные труды на местах без предварительного одобрения из Москвы.

В начале и середине 1960-х годов началась «вторая» дискуссия об «азиатском» способе производства, которая была инициирована выходом за рубежом нескольких книг и статей (Л. Вельскопф из ГДР, французских антропологов Ж. Шено, М. Годелье, Ж. Сюре-Каналь, немецко-американского историка К. Виттфогеля). В 1964 г. на VII-ом международном конгрессе антропологических и этнографических наук в Москве Ю.И. Семенов возглавил секцию, на которой должны были выступать сторонники концепции азиатского способа производства французские марксисты Ж. Сюрэ-Каналь и М. Годелье. Зарубежные докладчики не приехали, но тезисы были опубликованы, и на страницах журнала «Народы Азии и Африки» развернулась дискуссия, в которой Ю.И. Семенов принял активное участие.

Собственная концепция азиатского способа производства выкристаллизовалась, как вспоминал учёный, далеко не сразу. Проблема, с которой сталкивались все исследователи обществ Древнего Востока, заключалась в том, что помимо собственно «азиатского» способа производства, который был господствующим, в обществах Древнего Востока существовали в качестве дополнительных самые разные социально-экономические уклады, способы и методы эксплуатации (не менее двадцати разных типов). Задача заключалась в том, чтобы найти общество, в котором бы азиатский способ производства был представлен в чистом виде. И такое общество Ю.И. Семенов нашёл – это общество Буганды второй половины XIX века (нынешнее государство Уганда).

Анализ сведений об общественном строе Буганды вкпе с многими другими данными о социально-экономических и политических отношениях стран Древнего Востока, Африки, Латинской Америки позволил учёному выработать собственную концепцию «политарного» способа производства (от греч. «полития» – государство). Однако опубликовать статью о Буганде, которую Ю.И. Семенов подготовил в 1974 году в Институте этнографии АН СССР, сразу не удалось, её не пропустили. Лишь в 1980 году под маскировочным названием «Об одном из типов традиционных социальных структур Африки и Азии: прагосударство и аграрные отношения» работа увидела свет в сборнике «Государство и аграрная эволюция в развивающихся странах Азии и Африки» (Семенов, 1980). Уже в постсоветские годы вышла статья Ю.И. Семенова о неополитаризме в СССР (Семенов, 1993а).

Сущность политаризма, пишет учёный, заключается в том, что частная собственность при этом способе производства носит не индивидуальный (персональ-

ный), а общеклассовый характер. Понятие «общеклассовая частная собственность» большинством экономистов воспринимается в штыки, и это понятно, поскольку именно с персональной частной собственностью связывается это понятие. Более того, принято противопоставлять государственную (понимаемую как общественную) и частную собственность, что неверно.

Разработав понятие «общеклассовая частная собственность», Ю.И. Семенов смог объяснить парадокс одновременного отсутствия персональной частной собственности (ошибочно принимаемой за общественную) и наличия масштабной эксплуатации на Древнем Востоке. С помощью новой категории удалось обосновать антагонистичность и классовый характер обществ на Древнем Востоке при господстве государственной собственности. А ведь ещё в XIX веке общества инков называли «коммунистическими» (Подробнее об этом: Николаева, 2021а).

«Суть частной собственности, – писал Ю.И. Семенов, – заключается в том, что она есть собственность только части членов общества, причём такая, которая даёт этой части возможность присваивать себе труд другой части общества. И не имеет принципиального значения форма проявления этой сущности, конкретная форма собственности эксплуатирующей части общества. В качестве частного собственника может выступить отдельный член класса эксплуататоров – в таком случае мы имеем дело с персональной частной собственностью, группа членов этого класса – в таком случае перед нами групповая частная собственность, или, наконец, весь класс в целом – тогда перед нами общеклассовая частная собственность» (Семенов, 2014. С. 48-50).

Природа государства и чиновничества в политарных обществах иная, нежели в обществах, в которых господствует персональная частная собственность. Чиновники политарного государственного аппарата, по крайней мере, в своём ядре, совпадают с классом собственников. Каждый чиновник, входящий в систему, получает долю прибавочного продукта в соответствии с должностью, которую занимает. Возглавляет эту систему распределения общественного продукта (политосистему) – политарх, выступающий главным распорядителем общеклассовой частной собственности.

Политарная частная собственность была классовой: прибавочный продукт, созданный крестьянами в политарной хозяйственной ячейке, поступал всему классу политаристов в целом и затем распределяется между отдельными политаристами. В завершённом виде «политосистема» представляла собой систему мест, с каждым из которых было связано право на получение определённой доли прибавочного продукта, причём число этих мест всегда было ограниченным. Каждый отдельный член господствующего класса не был персональным собственником, лишившись места в политосистеме он терял право на долю прибавочного продукта и выбывал из состава господствующего класса.

Политарный способ производства, подчёркивал Ю.И. Семенов, может быть «двухэтажным», когда первым этажом оказывается крестьянский социально-экономический уклад, а над крестьянской общиной надстраиваются политарные иерархически организованные структуры. Это самый распространённый вариант политарного способа производства. Возможен и «одноэтажный» вариант, когда зависимые от государства работники работают на государственной земле и получают содержание, но этот вариант встречается реже, поскольку требует больших

организационных усилий. В ряде обществ к господствующему политарному социально-экономическому укладу добавляются подчинённые уклады – магнарный, доминарный, нобиларный, создавая многочисленные «гибриды» (политомагнарные, политодоминарные, политомагнарнодоминарные и др.).

При политаризме глава чиновничьей корпорации – «политарх» – обладал неограниченной деспотической властью (т.н. «восточный деспотизм»), он был верховным собственником личностей работников, распорядителем общеклассовой собственности. Доказательствами полной власти над подданными были многочисленные казни, преследования, репрессии, которые служили средством принуждения и устрашения. Эти репрессии распространялись не только на класс работников, но и на класс чиновников, что всегда поражало исследователей.

Как показал Ю.И. Семенов, необходимость держать в страхе членов господствующего класса определялось потребностями в предотвращении «персонализации» общеклассовой собственности (коррупции), обеспечения корпоративного единства господствующего класса. Дело в том, что если весь избыточный продукт, произведённый работниками, формально сразу принадлежал политарху как верховному распорядителю и перераспределялся сверху вниз между чиновниками госаппарата, то «технически» движение прибавочного продукта осуществлялось снизу вверх: чиновники нижнего уровня, собрав налоги, отправляли значительную долю на более высокий уровень иерархии, себе же оставляли небольшую часть для содержания. Чиновники более высоких уровней поступали также, пока продукт не достигал уровня политарха. Эта система создавала условия на каждом этапе движения продукта для присвоения чиновниками принадлежащей политарху доли. Для предотвращения этого нужны были доноительство, постоянные перемещения с должности на должность, из одной провинции в другую, наконец, демонстративные казни чиновников.

В политарных обществах практики насилия были настолько систематическими, демонстративными и жестокими, что среди специалистов утвердилось представление о том, что деспотические властно-политические отношения там были господствующими, «власть» предшествовала «собственности» (концепции «власти-собственности» Л.С. Васильева, «экономики приказа» Дж. Хикса, «гидравлических обществ» К. Виттфогеля). Однако Ю.И. Семенов показал, что именно общеклассовая частная собственность на землю и личности работников, а также специфическая система сбора и перераспределения прибавочного продукта объективно порождали потребность в регулярном насилии.

Впервые европейская общественность узнала об особенностях социального устройства и нравах в восточных деспотиях из книги известного французского философа, врача и путешественника Франсуа Бернье, описавшего во второй половине XVII века в книге «История последних политических потрясений в государстве Великого Могола» своё вынужденное пребывание в качестве придворного врача при дворе правителя Индии – Великого Могола Аурангзеба. На эту книгу ссылались, кстати, К. Маркс и Ф. Энгельс как на один из лучших источников, позволяющих представить себе специфику восточных обществ. Ю.И. Семенов стал инициатором расширенного издания книги Ф. Бернье на русском языке, написал большое предисловие о значении этой книги в дискуссии об азиатском способе производства (Бернье, 2008).

Вместе с раскрытием сущности древнего политаризма, вспоминал Ю.И. Семенов, стало приходиться в 1970-е годы и понимание специфики советского общества, которое учёный всё определённое стал трактовать как неополитарное. Весной 1991 года была написана статья «Россия: что с ней случилось в XX веке», в которой описывалось новое классовое образование после революции 1917 года, значение репрессий 1930-х годов для становления неополитаризма («индустрополитаризма») в СССР. Только в 1993 году работа была опубликована в научном сборнике «Российский этнограф» (Выпуск 20) (Семенов, 1993а), но очень малым тиражом.

Исследования по проблеме азиатского способа производства и неополитаризма были собраны учёным в книге «Политарный («азиатский») способ производства: сущность и место в истории человечества и России. Философско-исторические очерки» (2008; 2011; 2019). Здесь же опубликована работа об эволюции социального строя Древней Руси, России до Октябрьской революции (Очерк 6: «Проблема исторического пути Руси-России. Размышления над трудом В.И. Сергеевича «Древности русского права»). В последних разделах раскрываются механизмы разложения общеклассовой частной собственности, «властной» и «имущественной персонализации», приведших в итоге к распаду СССР (Семенов, 2019).

Глобально-формационное понимание всемирной истории

Формационная теория исторического процесса благодаря работам Ю.И. Семенова пополнилась концепциями «первобытно-коммунистического», «первобытно-престижного», «политарного» способа производства; к этому добавились модели «доминантного», «магнарного» и «нобиларного» укладов. Учёный разделил «формационнообразующие» и «дополнительные» уклады, разработал проблемы межсоциорного взаимодействия, вопросы механизмов смены формацией, развития «отстающих» обществ (Семенов, 2013g).

Принципиальным стало положение о том, что общественно-экономические формации суть не обязательные ступени в эволюции каждого отдельного социально-исторического организма, а этапы развития человеческого общества в целом. Это объясняет, почему те или иные конкретные общества не проходят всех общественно-экономических формаций в своём развитии, а могут возникнуть и исчезнуть на том или ином конкретном этапе, наконец, какие-то этапы «перепрыгнуть». Неспособные к саморазвитию типы общества учёный обозначил термином «параформации».

Разнообразные «горизонтальные» межсоциорные связи и взаимовлияния, на которые особое внимание в своё время обратил И. Валлерстайн в своей концепции «Центра-Периферии», были также концептуализированы Ю.И. Семеновым, им был разработан специальный категориальный аппарат, введены новые понятия – социорная индукция, супериорные и инфериорные социоисторические организмы, супериндукция и инфраиндукция, супериоризация, ультрасупериоризация, латерализация, историческая эстафета, эндогенные революции и многие другие (Семенов, 2013g).

Ю.И. Семенов не раз подчеркивал, что разочарование в формационном подходе связан не только с внешними идеологическими причинами, но и с нерешённостью целого ряда внутренних общетеоретических и конкретно-научных вопросов эволюции человеческих обществ: представление от том, что все конкретные

общества должны последовательно проходить все исторические формации (от первобытной до капиталистической); преувеличение значения внутрисоциальных революций при переходе от одной формации к другой; отсутствия концепта «исторической эстафеты» и др. Ю.И. Семенов предложил «глобально-формационное» или «эстафетно-стадиальное» понимание всеобщей истории, показал разнообразие механизмов взаимовлияний обществ («межсоциальной индукции»), форм влияния «супериорных» социумов на «инфериорные», что позволяет понять механизмы «подтягивающего» влияния развитых обществ на «отстающие» с возможным последующим эффектом «опережения» («ультрасупериоризации») (Семенов, 2014, 638-643).

Незадолго до своего ухода из жизни Ю.И. Семенов закончил 6-томную работу «Современная философия и общая теория человеческого общества и всемирной истории», передал её в издательство УРСС. Эту книгу учёный называл «Историческим материализмом». Надеемся, что в ближайшее время эта книга выйдет и станет ещё одним важным этапом в развитии марксистской теории общества.

ЛИТЕРАТУРА

Бернье Ф. (2008). История последних политических потрясений в государстве Великого Могола. М.: ГПИБ.

Маркс К. (1955). Нищета философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 4. Москва: Госполитиздат.

Маркс К. (1960). Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2. Т. 23. Москва: Госполитиздат.

Николаева У. Г. (2005а). Экономическая архаика и современность. М.: ИТК Дашков и К.

Николаева У.Г. (2005b). Vita nuova архаических экономических отношений: Загадки современной российской неформальной экономики. М.: ИТК Дашков и К.

Николаева У.Г. (2021а). Дорыночные (докапиталистические) экономические отношения: новая жизнь в эпоху глобализации и потенциал марксистской методологии исследования // Вопросы политической экономии. № 4. С. 65-87.

Николаева У.Г. (2021b). Экономический и социологический человек // Философия и методология экономики: учеб. пособие / под ред. Л.А. Тутова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Эк. ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова. С. 280 – 327.

Поланьи К. (2002). Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя.

Семенов Ю.И. (1966). Как возникло человечество. М.: Наука.

Семенов Ю.И. (1973). Теоретические проблемы «экономической антропологии» // Этнологические исследования за рубежом. М. Издательство «Наука». С. 30-76.

Семенов Ю.И. (1974). Происхождение брака и семьи. М.: Мысль.

Семенов Ю.И. (1980). Об одном из типов традиционных социальных структур Африки и Азии: прагосударство и аграрные отношения // Государство и аграрная эволюция в развивающихся странах Азии и Африки. М.: Наука. Гл. ред. вост. лит. С. 102-130.

- Семенов Ю.И. (1989а). На заре человеческой истории. М.: Мысль.
- Семенов Ю.И. (1989b). Экономическая антропология // Этнология в США и Канаде. М.: «Наука». С. 62-85.
- Семенов Ю.И. (1993а). Россия: что с ней случилось в XX веке // Российский этнограф. Вып. 20. М.: ИЭА РАН.
- Семенов Ю.И. (1993b). Экономическая этнология. В 3-х тт. М.: ИЭА РАН.
- Семенов Ю.И. (1999–2001). Введение во всемирную историю. Вып. 1-3. М: МФТИ.
- Семенов Ю.И. (2002а). Как возникло человечество. Изд. 2-е, с нов. предисл. и прилож. М.: Гос. публ. ист. б-ка России.
- Семенов Ю.И. (2002b). Общая теория традиционной крестьянской экономики (крестьянско-общинного способа производства) // Власть земли. Традиционная экономика крестьянства России XIX – нач. XX в. / Сост., авт. теорет. введения и ред. Ю.И. Семенов. Т. 1. М.: Институт этнологии и антропологии РАН. С. 6-175.
- Семенов Ю.И. (2011; 2019). Политарный («азиатский») способ производства: сущность и место в истории человечества и России. М.: УРСС.
- Семенов Ю.И. (2013а). Введение в науку философии. Кн. 1. Предмет философии, её основные понятия и место в системе человеческого знания. М.: УРСС.
- Семенов Ю.И. (2013b). Введение в науку философии. Кн. 2. Вечные проблемы философии. От проблемы источника и природы знания и познания до проблемы императивов человеческого поведения. М.: ЛИБРОКОМ.
- Семенов Ю.И. (2013c). Введение в науку философии. Кн. 3. Марксистский прорыв в философии. М.: ЛИБРОКОМ.
- Семенов Ю.И. (2013d). Введение в науку философии. Кн. 4. Современные проблемы теории познания, или Логики разумного мышления (умозримый мир в себе и для нас, факты, проблема, понимание и объяснение, идея, интуиция, холия, гипотеза, теория). М.: ЛИБРОКОМ.
- Семенов Ю.И. (2013e). Введение в науку философии. Кн. 5. Проблема истины. Мышление, воля и мозг. М.: ЛИБРОКОМ.
- Семенов Ю.И. (2013f). Введение в науку философии. Кн. 6. Трудная судьба философии диалектического материализма (конец XIX - начало XXI в.). М.: ЛИБРОКОМ.
- Семенов Ю.И. (2013g). Философия истории. Общая теория исторического процесса. М.: Акад. Проект, Трикта.
- Семенов Ю.И. (2014). Происхождение и развитие экономики. От первобытного коммунизма к обществам с частной собственностью, классами и государством (древневосточному, античному и феодальному). М.: КРАСАНД.

Ulyana G. Nikolaeva¹

THE POLITICAL ECONOMY OF PRE-CAPITALIST SOCIETIES BY YURI SEMENOV (1929–2023): A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF HISTORICAL MATERIALISM*

Keywords: *Yu.I. Semenov, political economy of pre-capitalist societies, historical materialism, orthodetermination, transdetermination, primitive communism, primitive-prestigious mode of production, politarism, class-wide private property, non-economic coercion, global-formation approach.*

REFERENCES

- Bern'ye F.* (2008) *Istoriya poslednikh politicheskikh potryaseniy v gosudarstve Velikogo Mogola*. M.: GPIB. (In Russ.)
- Marks K.* (1955) *Nishcheta filosofii* // Marks K., Engel's F. Soch. Izd. 2-ye. T. 4. Moskva: Gospolitizdat. (In Russ.)
- Marks K.* (1960) *Kapital*. T. 1 // Marks K., Engel's F. Soch. Izd. 2. T. 23. Moskva: Gospolitizdat. (In Russ.)
- Nikolayeva U.G.* (2005a) *Ekonomicheskaya arkhayka i sovremennost'*. M.: ITK Dashkov i K. (In Russ.)
- Nikolayeva U.G.* (2005b) *Vita nuova arkhaycheskikh ekonomicheskikh otnosheniy: Zagadki sovremennoy rossiyskoy neformal'noy ekonomiki*. M.: ITK Dashkov i K. (In Russ.)
- Nikolayeva U.G.* (2021a) *Dorynochnyye (dokapitalisticheskiye) ekonomicheskiye otnosheniya: novaya zhizn' v epokhu globalizatsii i potentsial marksistskoy metodologii issledovaniya* // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. № 4. S. 65-87. (In Russ.)
- Nikolayeva U.G.* (2021b) *Ekonomicheskiy i sotsiologicheskiy chelovek* // *Filosofiya i metodologiya ekonomiki: ucheb. posobiye / pod red. L.A. Tutova*. 2-ye izd., pererab. i dop. M.: Ek. f-t MGU imeni M.V. Lomonosova. S. 280-327. (In Russ.)
- Polan'i K.* (2002) *Velikaya transformatsiya. Politicheskoye i ekonomicheskoye istoki nashogo vremeni*. SPb.: Aleteyya. (In Russ.)
- Semenov YU.I.* (1966) *Kak vozniklo chelovechestvo*. M.: Nauka. (In Russ.)

¹ **Ulyana G. Nikolaeva**, a chief researcher of The Institute of Sociology of The Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of The Russian Academy of Science, Moscow, Russia (*ynikolaeva@gmail.com, ynikolaeva@list.ru*).

* **JEL codes:** N00, P51, B14, B15, P16.

Citation: Nikolaeva U.G. (2023). The political economy of precapitalist societies according to Yuri Semenov (1929–2023): a new stage in the development of historical materialism. *Problems in Political Economy*, № 2 (34): 128-147.

DOI: 10.5281/zenodo.7987880 <https://zenodo.org/record/7987880>

Semenov YU.I. (1973) Teoreticheskiye problemy «ekonomicheskoy antropologii» // Etnologicheskkiye issledovaniya za rubezhom. M. Izdatel'stvo «Nauka». S. 30-76.

Semenov YU.I. (1974) Proiskhozhdeniye braka i sem'i. M.: Mysl'. (In Russ.)

Semenov YU.I. (1980) Ob odnom iz tipov traditsionnykh sotsial'nykh struktur Afriki i Azii: pragosudarstvo i agrarnyye otnosheniya // Gosudarstvo i agrarnaya evolyutsiya v razvivayushchikhsya stranakh Azii i Afriki. M.: Nauka. Gl. red. vost. lit. S. 102-130. (In Russ.)

Semenov YU.I. (1989a) Na zare chelovecheskoy istorii. M.: Mysl'. (In Russ.)

Semenov YU.I. (1989b) Ekonomicheskaya antropologiya // Etnologiya v SSHA i Kanade. M.: «Nauka». S. 62-85. (In Russ.)

Semenov YU.I. (1993a) Rossiya: chto s ney sluchilos' v KHKH veke // Rossiyskiy etnograf. Vyp. 20. M.: IEA RAN. (In Russ.)

Semenov YU.I. (1993b) Ekonomicheskaya etnologiya. V 3-kh tt. M.: IEA RAN. (In Russ.)

Semenov YU.I. (1999–2001) Vvedeniye vo vseмирnuyu istoriyu. Vyp. 1-3. M.: MFTI. (In Russ.)

Semenov YU.I. (2002a) Kak vzniklo chelovechestvo. Izd. 2-ye, s nov. predisl. i prilozh. M.: Gos. publ. ist. b-ka Rossii. (In Russ.)

Semenov YU.I. (2002b) Obshchaya teoriya traditsionnoy krest'yanskoy ekonomiki (krest'yansko-obshchinnogo sposoba proizvodstva) // Vlast' zemli. Traditsionnaya ekonomika krest'yanstva Rossii XIX – nach. XX v. / Sost., avt. teoret. vvedeniya i red. YU.I. Semenov. T. 1. M.: Institut etnologii i antropologii RAN. S. 6-175. (In Russ.)

Semenov YU.I. (2011; 2019) Politarnyy («aziatskiy») sposob proizvodstva: sushchnost' i mesto v istorii chelovechestva i Rossii. M.: URSS. (In Russ.)

Semenov YU.I. (2013a) Vvedeniye v nauku filosofii. Kn. 1. Predmet filosofii, yeyo osnovnyye ponyatiya i mesto v sisteme chelovecheskogo znaniya. M.: URSS. (In Russ.)

Semenov YU.I. (2013b) Vvedeniye v nauku filosofii. Kn. 2. Vechnyye problemy filosofii. Ot problemy istochnika i prirody znaniya i poznaniya do problemy imperativov chelovecheskogo povedeniya. M.: LIBROKOM. (In Russ.)

Semenov YU.I. (2013c) Vvedeniye v nauku filosofii. Kn. 3. Marksistskiy proryv v filosofii. M.: LIBROKOM. (In Russ.)

Semenov YU.I. (2013d) Vvedeniye v nauku filosofii. Kn. 4. Sovremennyye problemy teorii poznaniya, ili Logiki razumnogo myshleniya (umozrimyy mir v sebe i dlya nas, fakty, problema, ponimaniye i ob'yasneniye, ideya, intuitsiya, kholiya, gipoteza, teoriya). M.: LIBROKOM. (In Russ.)

Semenov YU.I. (2013e) Vvedeniye v nauku filosofii. Kn. 5. Problema istiny. Myshleniye, volya i mozg. M.: LIBROKOM. (In Russ.)

Semenov YU.I. (2013f) Vvedeniye v nauku filosofii. Kn. 6. Trudnaya sud'ba filosofii dialekticheskogo materializma (konets XIX - nachalo XXI v.). M.: LIBROKOM. (In Russ.)

Semenov YU.I. (2013g) Filosofiya istorii. Obshchaya teoriya istoricheskogo protsesssa. M.: Akad. Proyekt, Triksta. (In Russ.)

Semenov YU.I. (2014) Proiskhozhdeniye i razvitiye ekonomiki. Ot pervobytnogo kommunizma k obshchestvam s chastnoy sobstvennost'yu, klassami i gosudarstvom (drevnevostochnomu, antichnomu i feodal'nomu). M.: KRASAND. (In Russ.)